

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНОЙ СИТУАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Ишанходжаева Н.Х.

Ведущий консультант УзЛуДеп.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11174766>

Гендерное равенство, в том числе равное участие мужчин и женщин во всех аспектах политической и общественной жизни – один из основополагающих принципов для всех государств-участников ОБСЕ. Решение Совета министров ОБСЕ «Участие женщин в политической и общественной жизни», принятое в Афинах в декабре 2009 г., призывает все государства-участники «рекомендовать всем движущим политическим силам содействовать равному участию женщин и мужчин в политических партиях с целью достижения более сбалансированного гендерного представительства на выборных государственных должностях на всех уровнях принятия решений». Этот документ дал новый импульс мерам по реализации гендерных вопросов. План действий, принятый всеми государствами-участниками, наделил Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) специальным мандатом, который состоит в том, что Бюро «будет содействовать государствам-участникам в разработке эффективных мер по обеспечению равноправного участия женщин в демократических процессах и оказывать помощь в разработке оптимальной практики их осуществления» [1].

Остановившись на вопросах гендерного равенства в Узбекистане, отметим, что с первых лет независимости в Узбекистане обеспечение прав и интересов женщин, формирование условий для их достойного труда и жизни, реализации способностей и потенциала являются приоритетом государственной политики.

Так, Узбекистан присоединился к основным базовым международным документам, регламентирующим принципы и нормы защиты прав женщин: к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Конвенции о политических правах женщин, Конвенции об охране материнства и другим международным документам по правам женщин.

В соответствии с международными стандартами сформировано и формируется национальное законодательство гендерного равенства и специальных мер, направленных на создание благоприятных условий для всестороннего развития женщин [2].

В 1992 г. принята Конституция Республики Узбекистан, в которой приматом определено международное право и закреплено положение о

равноправии женщин и мужчин, определены принципы охраны материнства и детства, и самое главное, установлен запрет на дискриминацию в зависимости от пола, возраста, национальной принадлежности, социального статуса и вероисповедания [3].

В Узбекистане гендерные вопросы остаются значительной темой обсуждения и изменений. В стране существуют как традиционные, так и современные представления о роли женщин и мужчин в обществе. Вот некоторые особенности гендерной ситуации в Узбекистане:

1.«Социокультурные нормы»: В узбекском обществе традиционные гендерные роли играют важную роль. Женщины часто воспринимаются как заботливые домохозяйки и матери, в то время как мужчины ожидаются как защитники семьи и кормильцы.

2. «Образование и трудоустройство»: В последние годы правительство Узбекистана предпринимает усилия для повышения доступности образования и трудовых возможностей для женщин. В стране женщины составляют значительную часть студентов высших учебных заведений, а также активно участвуют в экономике.

3. «Законодательство и права женщин»: В Узбекистане были приняты законы, направленные на защиту прав женщин, включая законы о предотвращении насилия в семье и дискриминации на основе пола. Реализация закона позволяет еще больше расширять женщинам права.

4. «Участие женщин в политике»: В последние годы наблюдается увеличение участия женщин в политике и государственном управлении, включая назначение на высокие должности. Это свидетельствует о постепенном сдвиге в направлении более равноправного представления полов в политической сфере.

В целом, гендерные вопросы в Узбекистане продолжают привлекать внимание как со стороны общества, так и правительства, и наблюдается постепенное движение к большей равноправности и инклюзивности.

Литература:

1. Поддержка участия женщин в деятельности Политических партий. Руководство. ОБСЕ. БДИПЧ;

<https://www.osce.org/files/f/documents/b/7/146301.pdf>.

1. Ишанходжаева Н.Х. Политическая партия, как механизм вовлечения женщин в общественно-политическую жизнь страны;

<https://interonconf.org/index.php/rus/article/view/11169>.

3. Конституция РУ Глава V., ст. 19. С.3.